

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БАЗОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олексій Муковіз,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Одеса

Людмила Мандруляк,

аспірантка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Одеса

Сучасний український освітній простір неможливо уявити без пошуку інноваційних шляхів розвитку, що відповідають викликам цифрової доби. Як зазначається в Державному стандарті базової середньої освіти, ключовою метою стає формування в учнів здатності застосовувати знання у практичних життєвих ситуаціях [1]. Цю ж мету підкреслює і Концепція STEM-освіти, акцентуючи увагу на розвитку критичного мислення та дослідницьких умінь [2]. Однак на практиці педагогічні колективи часто стикаються з труднощами у пошуку інструментів, які б органічно поєднували теоретичні знання з різних дисциплін та їх практичне застосування для аналізу складних явищ навколишнього світу.

Саме цю прогалину дозволяють заповнити геоінформаційні системи (ГІС). Вони постають не просто як програмний продукт, а як цілісне навчальне середовище, де пізнання, аналіз, візуалізація і творчість стають єдиним процесом.

Аналізуючи сучасні освітні тенденції ГІС виходять за межі традиційного картографування. Відповідно до Стратегії цифрової трансформації освіти і науки, саме такі інструменти сприяють розвитку інформаційно-цифрової компетентності, вміння працювати з даними та розв'язувати відкриті проблеми [3]. ГІС у шкільній практиці відкривають перед учнями можливість працювати з просторовими даними, створювати власні цифрові моделі оточуючого середовища та досліджувати навколишній світ через призму реальних географічних, історичних чи екологічних процесів.

Про ефективність цього підходу свідчить зростаюча кількість успішних проєктів, реалізованих педагогами та учнями в закладах освіти різних регіонів України. Так, у Ліцеї ім. Героїв Крут (м. Львів) сформовано потужну базу навчальних матеріалів, створено низку історико-географічних проєктів, а самі ліцеїсти беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, зокрема у партнерських заходах з Польщею та Литвою. У Військовому ліцеї імені Івана Богуна (м. Київ) учні створюють тематичні ГІС-карти бойових операцій і маршрутів українських військових підрозділів, що поєднує навчання географії, історії та національно-патріотичне виховання. У Билбасівському ліцеї (Донецька обл.) під керівництвом к. іст. наук Л. А. Мелешко створено низку StoryMaps, що є чудовими зразками міжпредметної інтеграції на різноманітну тематику. Третій рік поспіль успішно застосовується ГІС у Новосамарському опорному ліцеї (Одеська обл.). Апробація ГІС в освітній практиці ліцею продемонструвала значне підвищення мотивації та розвиток предметних і цифрових компетентностей учнів. Критерієм ефективності стали успіхи учнів на конкурсах національного рівня, що підтверджує високий рівень засвоєння ними складних просторових концепцій та навичок роботи з даними.

В основу нашого дослідження покладено аналіз продуктів учнівської діяльності (цифрових карт, проєктів у сервісі StoryMaps), узагальнення педагогічного досвіду різних навчальних закладів та педагогічне спостереження. У

результаті цієї роботи було окреслено модель впровадження ГІС, яка відображає природний шлях від знайомства до творчого застосування технології.

Перший ознайомчий етап, який найчастіше реалізується в рамках гурткової роботи. Тут головне завдання – змінити сприйняття учнями карти зі статичного зображення на інтерактивне джерело інформації. Учні знайомляться з основами електронного картографування та інтерфейсом спеціалізованих сервісів, таких як ArcGIS Online, доступ до яких надається українським школам безкоштовно в рамках ініціативи Esri Education [4].

Коли учні впевненіше орієнтуються у середовищі, ми переходимо до проєктно-інтеграційного етапу. Навчання набуває форми короткострокових проєктів, де ГІС виступає зв'язковою ланкою між різними дисциплінами. Учні створюють власні StoryMaps-проєкти за темами, що їх цікавлять, а педагоги на цьому етапі розробляють інтегровані уроки з використанням ГІС. Наприклад, на інтегрованому уроці фізики та геоінформатики «Відновлювані джерела енергії» учні не лише вивчають теоретичні основи, а й аналізують на карті потенційні локації для розміщення електростанцій різного типу. А у проєкті «Математика у творах Жюль Верна» літературний сюжет оживає завдяки побудові маршрутів подорожей героїв та розрахункам відстаней, що розвиває як математичну, так і гуманітарну культуру школярів.

Третій етап – аналітико-прикладний. На цьому рівні учні вчать самостійно збирати просторові дані, аналізувати їх, моделювати ситуації та події. У ліцях з посиленою військовою підготовкою особливий акцент робиться на використанні ГІС для реконструкції військово-історичних подій, просторового аналізу місцевості, моделювання стратегічних маршрутів, що є важливою складовою патріотичного виховання. У цивільних ліцях перевага надається аналітичним можливостям ГІС, зокрема інструментам ArcGIS Business Analyst, що дозволяють виконувати соціально-економічні, демографічні або екологічні дослідження.

Впровадження запропонованої моделі продемонструвало значне підвищення мотивації учнів до навчання. Робота з реальними даними та можливість створити власний цифровий продукт, такий як інтерактивна карта чи навіть цілий веб-застосунок, робить навчання осмисленим. Критерієм ефективності став не лише зріст якості знань, а й конкретні досягнення учнів. Так, вихованці Обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. К. І. Острозького представили власний проєкт з упровадження хмарних ГІС на конкурсі «Кіберджура» та отримали відзнаку Національного координаційного центру кібербезпеки [5]. Це яскраво ілюструє, як технології відкривають шлях для інтеграції навіть таких напрямків, як кібербезпека, в освітній процес.

Важливо зауважити, що соціальна значущість учнівських досліджень часто виходить за межі школи. Відомчі відзнаки, такі як подяка Міністерства оборони України за створення потужних конкурсних проєктів, підтверджують високий прикладний потенціал робіт учнів та їхню вагомість для суспільства.

Отже, ГІС забезпечують якісне оновлення освітнього процесу базової школи. Вони є не лише технологічною інновацією, а й потужною методологічною основою для модернізації. ГІС природним чином розвивають просторове та критичне мислення, аналітичні здібності та навички командної роботи. Учні навчаються планувати дослідження, збирати дані, оцінювати їх достовірність і робити обґрунтовані висновки, опановуючи елементи наукового методу. Педагог у цьому процесі виконує роль координатора та консультанта, що створює умови для навчання на засадах партнерства. Важливо зазначити, що такий підхід не вимагає від вчителя-предметника глибоких технічних знань у галузі ГІС, його професійна експертиза реалізується через грамотну постановку пізнавального завдання, фасилітацію дослідницького процесу та організацію рефлексії щодо отриманих результатів і методів їх візуалізації. Ключова компетентність педагога в даному контексті зміщується з володіння технологією як такою до вміння керувати навчальним дослідженням, де ГІС виступає інструментом, а не самоціллю.

Впровадження ГІС формує новий тип освітнього середовища, де технологія стає не додатком, а стрижнем для формування ключових компетентностей, спрямованих на виховання активної, мислячої та відповідальної особистості.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт базової середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text> (дата звернення 12.10.2025).

2. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 960-р. Офіційний портал Верховної Ради України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/go/960-2020-%D1%80> (дата звернення: 12.10.2025).

3. Проект Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. URL : <https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-monzaprosuhuye-do-gromadskogo-obgovorennya> (дата звернення: 12.10.2025)

4. ArcGIS for Schools : веб-портал компанії Esri Education. URL : <https://www.esri.com> (дата звернення: 12.10.2025).